

A LITERATURA CABO-VERDIANA (CRIOULA) ENTRE O ORAL E O ESCRITO

Dulce Almada Duarte (Praia, Cabo Verde)*

1. Escrever uma língua oral

Podemos parecer paradoxal falar de uma literatura que oscila entre o oral e o escrito. A palavra *literatura* vem do latim *littera* (letra) e, portanto, por definição, tem a ver unicamente com a língua escrita.

As razões desta aparente anomalia decorrem da situação de diglossia em que vivem os cabo-verdianos. Tendo sido, na sua maioria, escolarizados em português, os poetas e os compositores (e até alguns prosadores) crioulos vêm tentando escrever na sua língua materna desde o séc. XIX. Porém, como afirmou o linguista crioulofófono Jean Bernabé a respeito dos crioulos de base lexical francesa,

“Apesar da existência de textos escritos, o crioulo continua a ser uma língua essencialmente oral. Todos sabem que o simples facto de transpor para a escrita uma série de sons de uma língua oral não chega para pôr em causa de um momento para o outro o monopólio da oralidade que caracteriza essa língua; no entanto, são as condições materiais da escrita que, a prazo, constituem o factor decisivo da transformação literária [...]”.

E aquele linguista conclui:

“[...] quer dizer que a escrita do crioulo, para além de favorecer a leitura dos crioulos, contém em si própria os germens duma transformação dessa língua, por meio da circulação interdialectal, pela efectivação de uma imaginação poética renovada e exaltada pelas virtudes da variedade”.

Vê-se assim que os problemas que se põem para a escrita do crioulo cabo-verdiano põem-se igualmente para outros crioulos, senão para a totalidade destes: trata-se, antes de mais, da dificuldade que há em escrever uma língua oral. Isso porque existe uma diferença considerável entre língua oral e língua escrita.

Na realidade, a língua oral e a língua escrita correspondem a variedades linguísticas fundamentalmente diferentes. Não é o facto de ser apenas falada ou de não possuir um alfabeto que caracteriza a língua oral, mas o de ter nascido numa situação de oralidade. Não é por utilizar uma grafia que uma língua pode ser considerada escrita; o que lhe confere a sua condição de língua escrita é a estruturação das suas unidades, o tipo de elaboração do discurso.

A escrita não tem nada de espontâneo, não é a simples transcrição do oral. Escrever uma língua é, antes de tudo, efectuar escolhas, tanto a nível fonético como morfo-sintáctico, lexical ou semântico. A língua escrita pressupõe não apenas que se transcreva a língua oral, mas que esta, desembaraçada das suas características mais estreitamente marcadas pelas condições da

oralidade, as compense na escrita recorrendo a marcas funcionais específicas desse novo meio de comunicação.

No que respeita à língua cabo-verdiana, cuja história, embora seja obviamente menos antiga que a do português, data já de quatro séculos, pode-se dizer que, por não ter havido uma experimentação sistemática da escrita, o crioulo continua, não apenas a ser uma língua oral, mas, quando transcrito, a ter uma estrutura de língua oral. A este respeito cumpre definir o papel activo do linguista sobre a língua. Dever-se-á esperar que o crioulo se desenvolva *naturalmente*, ao longo dos anos e dos decénios, ou dever-se-á antes optar por acelerar esse desenvolvimento, intervindo sobre a língua, quer dizer, concorrendo para a sua promoção e enriquecimento ou, ao contrário, para a desaparecimento de tal ou tal forma linguística considerada inadequada?

Na fase actual em que se encontra o crioulo, ainda profundamente marcado pela oralidade original, ele deve inventar a variedade escrita que lhe falta, e não apenas, como é evidente, fazendo o decalque das estruturas escritas do português. O crioulo oral é diferente do português do ponto de vista gramatical e semântico, até porque a sua estrutura resulta do cruzamento da estrutura gramatical da língua portuguesa com a das línguas oeste-africanas (jalofo, mándinga, manjaco, mancanha, etc.), faladas pelos primeiros escravos trazidos para as ilhas cabo-verdianas. Apesar da descrioulização que se vem verificando progressivamente, continuam a ser bem visíveis as marcas que essas línguas deixaram na estrutura do crioulo, nomeadamente através de vocábulos e de expressões léxico-semânticas que se encontram igualmente em outros crioulos.

Na passagem da língua oral à língua escrita, seria desejável que se tomasse como ponto de partida a forma basilectal do crioulo, não no sentido que lhe atribuem certos linguistas, de meio de comunicação da camada da população mais ignorante, porque analfabeta ou semi-analfabeta – sendo, portanto, o basilecto inadequado para a utilização de pessoas instruídas e cultas –, mas como sistema linguístico em que se procura, no dizer de Jean Bernabé, o desvio máximo (“la déviance maximale”) em relação à língua portuguesa. A utilização do basilecto seria, pois, uma forma de evitar o afastamento cada vez mais acentuado em relação aquilo que se pode considerar a norma em crioulo, o que equivale a dizer, uma forma de pôr um freio à descrioulização provocada pela interferência constante do português no discurso dos falantes de nível universitário.

Tal situação agravou-se desde a independência de Cabo Verde, em 1975, com o acesso ao ensino superior de um número elevado de jovens cabo-verdianos. Ao transpôr os limites da sua utilização tradicional, o crioulo passou a ser o suporte de um pensamento elaborado nos mais diversos domínios, o que o vem fazendo perder gradualmente a estrutura gramatical que lhe é própria, para tomar como modelo a portuguesa. Daí que, se ao escrever-se poesia ainda é possível respeitar, em larga medida, a forma basilectal utilizada pelos crioulofonos monolíngues, o mesmo será mais difícil quando se trata de textos em prosa.

Os poetas crioulofonos, sobretudo os da ilha de Santiago, onde, como ficou dito, teve origem o crioulo, têm-se inspirado na rica tradição oral cabo-verdiana, procurando resgatar as estruturas linguísticas basilectais do crioulo através de uma linguagem cheia de criatividade que tem revelado que, a médio prazo, a língua cabo-verdiana poderá transformar-se numa verdadeira língua literária.

Quanto aos prosadores cabo-verdianos, salvo tentativas muito excepcionais, ainda não começaram a utilizar o crioulo nas suas obras, sobretudo na ficção. As razões de tal facto são várias, mas duas são fundamentais: em primeiro lugar, apesar de o crioulo ter sido a única língua veicular utilizada em Cabo Verde do séc. XVI ao séc. XIX, ele nunca foi provido dos instrumentos indispensáveis à sua reconversão em língua escrita; em segundo lugar, as primeiras

tentativas de escrita do crioulo foram levadas a cabo por escritores bilingues que haviam feito a sua escolarização em português, o que significa que, ao pretenderem escrever prosa, tiveram tendência a fazer o decalque das estruturas sintácticas do português, descaracterizando o crioulo.

Além disso, há que atentar no facto, comum a qualquer língua, de a prosa dever ser objecto de uma elaboração cuidada, na medida em que ela exige uma maior disciplina da língua, uma construção de tipo subordinante que é uma das suas principais características, uma elegância da forma que a distingue da língua falada, uma redundância suficiente para que a comunicação seja eficaz na ausência física do receptor da mensagem.

Para que a língua cabo-verdiana encontre o seu caminho na prosa, adaptando a estrutura de língua oral a uma estrutura de língua escrita, torna-se necessário que os escritores crioulofonos empreendam um trabalho sistemático de escrita. Se tal não acontecer, corre-se o risco de se ver acelerar o processo de descrioulização que atinge a língua e que, como tivemos ocasião de referir noutro lugar, se manifesta em três campos: o da correspondência fonémica; o das modificações morfo-sintácticas no sentido do decalque da estrutura do português; o da substituição de vocábulos tradicionais por vocábulos do standard português. Ora, se o recurso ao léxico português actual para substituir vocábulos que entraram para o crioulo há séculos e caíram em desuso em Portugal já é grave, por mais que o crioulo tenha uma base lexical portuguesa, que dizer relativamente à sua estrutura morfo-sintáctica, que diverge da do português?

A standardização será, sem dúvida, o meio mais eficaz de travar esse processo de descrioulização da língua, evitando que o crioulo cabo-verdiano perca totalmente a sua autonomia e se transforme, como já tivemos ocasião de afirmar, numa espécie de “Black Portuguese”, à semelhança do “Black English” falado por uma maioria negra nos Estados Unidos da América, ou do “Jamaican English”, no qual, sobretudo por pressão da escola, se vem fundindo a pouco e pouco o crioulo da Jamaica.

No caso de Cabo Verde, na medida em que o português continuará, como língua oficial, língua da escola e de comunicação com o exterior, a coexistir com o crioulo, este só poderá impor-se como língua escrita se conseguir manter uma marcada autonomia, não só fonético-fonológica e morfo-sintáctica mas também semântica. Dito de outro modo, se o crioulo for transformado num “Black Portuguese”, perdendo as características linguísticas que o identificam como língua de um povo independente e com uma personalidade própria, e não como um dialecto do português, poder-se-ão não encontrar razões suficientes para lhe dar um estatuto de língua escrita e, por conseguinte, de língua da escola, na medida em que o português já tem esse estatuto. Como “Black Portuguese”, qual seria a função social do crioulo como língua escrita?

São, pois, muitos os problemas que se põem a uma língua oral, no caso presente, o crioulo, na sua passagem a língua escrita. A esse respeito, vale a pena ouvir a opinião de dois linguistas antilheses que se têm debruçado sobre o estudo dos crioulos de base lexical francesa. Na sua “Présentation critique” à edição d’*Atipa* – Edições Caribenhas, 1980, Lambert-Félix-Prudent afirma o seguinte, referindo-se às tentativas de se escreverem romances em crioulo:

“Passar dum ritual oral em que se contam histórias, adivinhas, *dolos* e charadas para o género organizado do romance era um desafio. Os escritores *béké* [descendentes dos colonos que foram para as Antilhas] já o tinham compreendido, porque se tinham ficado pela poesia, pela recolha de contos ou pela transposição de fábulas, receando a organização implacavelmente “europeia” do romance”.

Por seu lado, Jean Bernabé chama a atenção para a criação de uma linguagem própria para o romance. Diz ele:

"Raros são aqueles que se aperceberam de que a língua romanesca crioula estava ainda por construir. Não basta, com efeito, envolver uma acção romanesca (peripécias, relações comunicativas das personagens, *décors*, etc...) numa vestimenta crioula (ou crioualizada) para criar, deste modo, um romance crioulo. Dessa forma, fazem-se seguramente romances submetidos aos modelos logísticos, retóricos, semióticos, lexicais e, sobretudo, sintácticos ligados à língua francesa: opera-se um "travestissement" puro e simples. [...] O francês, como se pode imaginar, não se tornou de repente língua do romance. Seria muito ingénuo acreditar que o crioulo pode ser erigido em língua romanesca funcional pelo simples facto de se inscrever na esteira do que foi deixado pela língua francesa".

Do que fica dito se pode concluir que o acesso à escrita é uma operação muito complexa, dado que, se é certo que se torna necessário criar um crioulo escrito, verdadeiramente estruturado, que cubra todos os registos da língua escrita, um crioulo que tenha desenvolvido técnicas próprias para a expressão de qualquer realidade e para a elaboração de um pensamento abstracto, também é verdade que o crioulo escrito deve, simultaneamente, encontrar o seu próprio caminho e não ficar dependente da forma escrita que o português encontrou quando se autonomizou em relação ao galego.

Isso não significa que as tentativas de escrever o crioulo que se vêm fazendo desde o séc. XIX não tenham valor nenhum. Pelo contrário, são marcos na longa caminhada do crioulo rumo à sua forma escrita. E há que fazer justiça a todos aqueles que, ao escreverem em crioulo, provaram que a escrita nesta língua é possível, mas que ela exige trabalho e elaboração, sem o que nunca será mais que o registo de uma língua oral, o qual, em língua nenhuma, pode dar nascimento a uma verdadeira literatura.

O trabalho dos escritores crioulofonos é essencial, embora os linguistas tenham igualmente a sua palavra a dizer no que respeita às relações entre a língua oral e a língua escrita. Juntos, deverão fazer uma reflexão profunda sobre as características específicas de uma língua escrita visando o êxito da comunicação, o que pressupõe, num primeiro tempo, que se examinem com o maior cuidado as relações do crioulo, até agora essencialmente língua oral, e do português, que, em Cabo Verde nomeadamente, mas em outros países crioulofonos também, serve de língua standard e, portanto, de língua escrita. Essa reflexão é tanto mais necessária quanto, para além dos traços puramente linguísticos que distinguem uma língua oral de uma língua escrita, entre o crioulo e o português existe, antes de mais, uma diferença de culturas de que a língua é o principal reflexo.

2. Da oratura à literatura

Como se disse atrás, antes do séc. XIX devem ter sido bem raras as tentativas de se escrever em crioulo cabo-verdiano. Assim, o séc. XIX pode ser estabelecido como marco para o registo das mais antigas manifestações (conhecidas) da literatura oral cabo-verdiana. A produção em crioulo seria alimentada essencialmente pela criação de raiz popular: os contos (ou estórias), adivinhas e provérbios; o "discursar improvisado, ritmado e divertido" que é a *konbersu sabi*; as cantigas de improviso, de que sobrevive, e com força cada vez mais expressiva, a *finçon*, recitativo que, na linha da tradição africana, é introduzido na parte final do batuque, dança de roda típica dos terreiros

da ilha de Santiago; e, ainda, as diferentes canções populares como a morna, de ritmo dolente, tocada e cantada em todo o Cabo Verde e na diáspora; a coladeira, espécie de ritmo rápido da morna, mais conhecida nas ilhas de Barlavento (as ilhas do Norte); ou o funaná, mais próximo dos ritmos africanos, que teve o seu nascimento no interior da ilha de Santiago, mas que, depois da independência de Cabo Verde, se estendeu à cidade, a todas as outras ilhas e às comunidades de cabo-verdianos espalhadas pelo mundo.

Todas estas expressões da diversificada oratura cabo-verdiana têm por base a oralidade, que, não só tem a ver com a língua crioula e, nomeadamente, com a sua forma basilectal, mas também com a cultura que ela exprime e de que é intérprete. As marcas da oralidade na oratura estão mais presentes na ilha de Santiago, o que se explica por a literatura oral se ter mantido mais viva na primeira ilha a receber a cultura africana do Continente:

1) é a utilização de uma linguagem imagética na qual o universo animal, vegetal e mineral se encontram intimamente interligados;

2) é o uso de uma linguagem metafórica, hermética para os não iniciados, desenvolvida na plantaço escravocrata, que se mantém ainda hoje na ilha de Santiago, e se traduz por uma forma camuflada de exprimir ideias e conceitos mediante a utilização de meios palavras e subentendidos;

3) é a repetição frequente de certos fonemas na mesma palavra (*fêti-fêti*, *txápu-txápu*, *frutxi-frutxi*, *bódji-bódji*) ou o uso de palavras onomatopaicas, reveladores da influência das línguas oeste-africanas na variante dialectal de Santiago;

4) é a utilização de um discurso em que são evocadas inúmeras situações do quotidiano e se fazem comparações destinadas à concretização de conceitos abstractos, o que lembra a referência do grande intelectual senegalês, Léopold Sédar Senghor, à ontologia existencial negro-africana;

5) é uma linguagem em que aparecem com frequência os provérbios, os ditados populares e as sentenças de carácter filosófico;

6) é todo o peso das tradições cabo-verdianas no tocante aos costumes, às crenças, às práticas sincréticas da religião, à música, à dança, à culinária, etc.

7) é a interacção existente entre a vida do homem e os fenómenos naturais e sobrenaturais, nomeadamente no respeitante à explicação destes.

Estas são algumas das manifestações da cultura tradicional do homem cabo-verdiano que, mesmo quando sofreram a influência da aculturação, se mantiveram na sua psique e na forma culta da literatura em crioulo que se escreve na actualidade, principalmente em Santiago.

Daí a afirmação feita atrás de que, entre o crioulo e o português existe, não apenas uma diferença de códigos linguísticos, mas uma diferença de culturas.

Infelizmente, o colonialismo impôs ao povo cabo-verdiano um percurso literário perverso, que o forçou a passar directamente da oratura ou da literatura oral em crioulo para a literatura em português, escrita de acordo com os moldes europeus. Nascida no séc. XIX, exactamente quando os poetas e compositores crioulos escolarizados em português começavam a escrever na sua língua materna, a literatura cabo-verdiana em língua portuguesa surgiu tendo como única referência as literaturas europeias, nomeadamente a portuguesa, e portanto, sem um ponto de partida na literatura oral, como havia acontecido na Europa, cuja literatura escrita teve como base os poemas e narrativas orais, os cantares épicos ou as canções de gesta.

A literatura escrita que assim nascia em Cabo Verde de forma abrupta só podia ter consequências culturais funestas: por um lado, não se enraizou na língua e na cultura do povo,

o que fez dela uma literatura de imitação (da portuguesa), em que pontuava, ao lado do alexandrino e das musas gregas, uma escrita de acentos parnasianos ou românticos; por outro lado, coartou a pulsão dos escritores cabo-verdianos que, com raríssimas excepções, já desenvolviam a sua escrita em crioulo, sua língua materna.

A imposição do português como língua da literatura em Cabo Verde iria constituir, por largos anos, um entrave à criatividade do escritor das Ilhas. Não conseguindo penetrar no fundamento do seu próprio ser, alicerçado com as nossas tradições orais, o escritor cabo-verdiano das primeiras décadas do séc. XX ficou-se pela ambivalência entre uma mátria crioula e uma pátria portuguesa onde não descortinou a sua criouldade. Só se furtaram a esta situação aqueles que, como Eugénio Tavares e Pedro Cardoso, também escreveram em crioulo.

Foi preciso esperar pelos anos 30 para que a literatura dos Claridosos (assim chamados devido ao nome da revista que constituiu o manifesto do seu ideário estético-literário, a *Claridade*), sendo embora de língua portuguesa, adoptasse uma atitude nova vis-à-vis do homem cabo-verdiano e da realidade que o envolve, a qual passa pela descoberta de uma nova expressividade que se enraíza na nossa identidade e, nomeadamente, na nossa oralidade. Haja em vista a valorização, pelos Claridosos, da língua cabo-verdiana e das nossas tradições, crenças populares, práticas mágico-religiosas, realismo maravilhoso.

Na esteira de Pedro Cardoso e Eugénio Tavares, a língua cabo-verdiana constituiu preocupação de fundo para os Claridosos, embora não a tenham utilizado nas suas produções. Porém, em especial para o escritor e filólogo Baltasar Lopes, ela foi objecto de estudo e, principalmente, consciência de identidade. Com efeito, é o crioulo que irrompe a todo o momento na prosa em português do seu romance *Chiquinho*, no seu léxico, na sua sintaxe, na sua semântica, na sua poética.

Embora se tenha escrito em crioulo desde o séc. XIX, como se viu, tanto letras de canções populares (sobretudo mornas e finaçons) como poesia lírica e satírica, foi a partir de *Claridade*, com a consciência da cabo-verdianidade e da criouldade que os escritores da geração de 30 fizeram emergir, que a presença do crioulo na literatura cabo-verdiana passou a ser frequente, nomeadamente na poesia, quer como língua, quer como densidade oral da escrita em português. Escritores há que só escrevem (ou escreveram) em crioulo.

Cumpram salientar que, da primeira década do séc. XX aos primeiros anos da década de 60, os escritores santiaguenses estiveram ausentes da literatura cabo-verdiana (poesia, nomeadamente) escrita em crioulo. Com efeito, dos escritores que se salientam nesses cinquenta anos - Eugénio Tavares, Pedro Cardoso, Sérgio Frusoni, Luis Romano (contos entremeados de poesia), Teixeira de Sousa, Mário Macedo Barbosa, Ovídio Martins, Gabriel Mariano, Jorge Pedro Barbosa - nenhum era de Santiago, embora os dois últimos tenham utilizado a variante dialectal desta ilha na sua produção em crioulo, o primeiro em poesia de cunho satírico, o segundo na finaçon, escrita em versos sentenciosos ou satíricos que contêm todo um ensinamento filosófico sobre a vida humana.

Outros escritores em língua nacional se lhes seguiriam, sendo que o primeiro poeta de Santiago em língua crioula foi Kaoberdiano Dambará, pseudónimo de Felisberto Vieira Lopes, o qual escreveu, nos finais dos anos 60, um livro de poemas de exaltação patriótica verdadeiramente notável, *Noti*, na forma basilectal do dialecto de Santiago.

Nos anos que se seguiram à independência nacional, um número considerável de escritores crioulofonos iria surgir no panorama das letras cabo-verdianas, nomeadamente na ilha de Sant-

iago. A sua escrita revela toda a vitalidade da cultura cabo-verdiana e todas as potencialidades da língua que a sustenta, num exercício de criatividade em que o crioulo ganha asas e tende a desenvolver uma variedade que, sendo embora de tendência mesolectal, se inspira em muitos casos na literatura oral, que assim perde o seu carácter de literatura *crystalizada* e parada no tempo para entrar na modernidade.

Em poesia, Corsino Fortes, Kaká (Carlos) Barbosa, Kwame Kondé (Francisco Fragoso), David e J. Luis Hopffer Almada, Arménio Vieira, Oliveira Barros, Emanuel Braga Tavares, César Fernandes, Tomé Varela da Silva, Daniel Spínola, entre outros, deram à literatura escrita em crioulo uma dimensão nova, com base nos nossos valores, na nossa identidade, mas com uma abrangência que projecta a sua escrita para o universal. De sublinhar que alguns desses poetas, com destaque para Daniel Spínola, utilizaram habilmente na sua poesia o discurso poético e estético que é o do recitativo que constitui a finaçon.

No teatro escrito totalmente em crioulo do pós-independência, Fulgêncio Tavares, mais conhecido por Ano Nobo, é o nome que se destaca no conjunto dos que têm tentado esse género. Inspirado na nossa vivência quotidiana, o teatro vem ganhando terreno em várias ilhas, sobretudo em Santiago, S. Antão e S. Vicente, e um público que vai do semi-analfabeto ao licenciado. O humor e a sátira social são a nota dominante das peças representadas, por vezes no seu ambiente natural, algumas das quais já transpuseram as fronteiras das Ilhas.

No que respeita à prosa em crioulo, vem-se pondo, como ficou dito atrás, o problema da dificuldade de escrever uma língua que continua a ser oral. Daí que os nossos escritores raras vezes se tenham aventurado por esse caminho. Nos anos 50 a prosa fez a sua aparição em crioulo com as crónicas radiofónicas de Sérgio Frusoni, *Mosaico Mindelense*, programa popular em que desfilavam histórias jocosas e satíricas do quotidiano da cidadezinha do Mindelo.

Porém, a primeira obra de fôlego em prosa escrita em crioulo por um autor cabo-verdiano data dos anos 70 e foi publicada no Brasil. O seu autor, Luis Romano, radicado há muitos anos na cidade de Natal, é natural da ilha de S. Antão, cuja variante dialectal utilizou no seu livro de contos "Negrum" (Lzimparin). Trata-se de histórias que evocam a vida difícil do povo daquela ilha na época colonial.

Nos anos 80, é publicada a primeira obra romanesca em crioulo, desta vez de Santiago. É à literatura oral que Manuel Veiga vai buscar não apenas o modelo do conto africano, mas a técnica da sua elaboração, para escrever *Odju d'Águ*; de tal modo que a narrativa se faz simultaneamente em diacronia e sincronia, numa associação do passado (colonial) e do presente (transição para a independência nacional). As marcas da oralidade são notórias em *Odju d'Águ*. Como na literatura oral, verifica-se nesta obra a participação activa do narrador e do auditório. Ao contrário do que acontece no romance clássico, sente-se aqui a necessidade de comunicação, tem-se a cada momento a consciência da presença de um narrador, e também de um auditório, o qual, para além de escutar, emite a sua opinião sobre a narrativa ou o episódio relatado.

Nos finais dos anos 90 é dada à estampa na ilha da Boavista um romance em crioulo, da autoria de Eutrópio Lima da Cruz, *Perkurse de Sul d'Ilha*, escrito na variante dialectal daquela ilha. Contrariamente a *Odju d'Águ*, que tem todas as características de uma longa história tradicional, *Perkurse de Sul d'Ilha*, embora não tendo atingido "a organização implacavelmente europeia" do romance, no dizer de Lambert-Félix Prudent, é sem dúvida um romance cabo-verdiano que bebeu na oralidade. São disso prova a sua concepção e a sua estrutura.

O ensaio também começa a ter o seu lugar na galeria dos géneros literários ou científicos que os escritores cabo-verdianos vão experimentando. O mais longo e estruturado é a *Diskrison struktural di língua kabuverdianu*, de Manuel Veiga.

3. À laia de conclusão

Chegados ao final deste trabalho, cumpre chamar a atenção para o facto de a diferença entre língua oral e língua escrita de que se falou no seu início não ser de ordem puramente linguística, na medida em que ela tem uma vertente fortemente cultural. Bastará atentar na riqueza da nova literatura cabo-verdiana em crioulo, sobretudo da que assenta na literatura oral, que contém em germe possibilidades renovadas de criação.

É, com efeito, através da escrita que o crioulo está a ganhar uma nova densidade, uma nova plasticidade, que lhe permite delinear novas realidades geradoras de conceitos cada vez mais elaborados. A escrita é, pois, uma fonte de perpétua criação e recriação para a língua, através da actividade mental do homem que a fala. Passar do oral ao escrito constitui, pois, uma forma de transmutação da escrita que gera um pensamento novo através de uma língua nova.

Nota

Licenciada em Filologia Românica, Estudos sobre o crioulo cabo-verdiano.